

SAINETE NUEVO**INTITULADO****FUERA.****PARA SEIS PERSONAS.****PERSONAS.**

Don Terencio.

Niquiñaque gracioso.

Don Genaro.

Martín.

Doña Margarita.

Pepa.

Mutacion de patio ó portada cerca de la sala, que es entrada á la casa de D. Terencio, puerta al segundo bastidor de la izquierda que dá entrada á toda la casa. Sale D. Terencio de casaca, sombrero y baston.

Terenc. Qué hora será? Yo no sé porque el reloj mio anda cuando quiere, y para eso ó se adelanta ó se atrasa. Sobre poco mas ó menos ya será hora: vaya, vaya, este criado perverso hace una hora que á la plaza lo mandé que me tragera, para cenar hoy en casa, una asadura de cerdo, y el gran bribon tanto tarda, que estoy por desesperarme; mas ya viene: llega, acaba. Qué risa es esa, salvage?

Sale niquiñaque con un papel.

Niq. Como usted á saber llegará

de que me rio, se habia de reir á carcajadas.

Ter. Pues cuéntalo.

Niq. Deme usted cuatro cuartos por la gracia, y de P. á Pa le encajo como fué.

Ter. Con una estaca te romperé una costilla si te me vienes con chanzas.

Niq. No señor, yo lo agradezco, oiga usted el cuento: de casa salí (como usted mandó á decir con la criada) á comprar una asadura: iba por ella en volandas por tenerla, y me dijo la cocinera que estaba

con jaqueca, y no podia
 asistir á cocinarla,
 por lo que era menester
 que yo á V. se la guisára:
 como no he sido hosterero
 ni cocinero, dudaba
 cómo, con qué y de qué forma
 la tal cosa se estofaba;
 por fin me determiné,
 fui por ella, y al que estaba
 vendiendo le pregunté
 de que forma se guisaba,
 y me dijo que la mas
 sabrosa y pulida salsa
 que podia hacerle, era con
 manteca, vino, avellanas
 y otras cosas, imposibles
 que en mi memoria guardára:
 por lo que le supliqué
 que en un papel lo apuntára,
 y no se me olvidaría:
 hizolo de buena gana;
 tomé pues mi papelito,
 y viniendo por la plaza
 llegó un perro, y sin decir
 oste, ni moste, me agarra
 la asadura entre sus dientes,
 y mas veloz que una bala
 iba saltando con ella
 alegre como una pascua.
 Yo que le veia correr,
 me reia con gran gana
 de ver que él muy inocente
 con la asadura se escapa,
 sin saber cómo se guisa
 ni cómo se hace la salsa,
 porque yo tengo en mi mano
 el papel que lo relata.

Ter. Pues el perro necesita
 para comerla le hagan

guisado alguno?

Niq. La come cruda?

Ter. Y muy cruda.

Niq. Caramba!

Sin guisarla le hará daño.

Ter. A los perros no les daña.

Deja, chilindrinas, y oye:

Yo tengo que irme de casa
 por todo el dia de hoy
 á mi huerta. A ti encargadas
 dejo mis cosas, mi hija,
 y el mueble de la criada:
 y pues que viudo me encuentro,
 (de lo que doy á Dios gracias)
 cumple tu conmigo bien,
 que si acaso me dá gana
 de casarme, puede que...

Niq. Conmigo V. se casára?

Ter. Calla, hombre, no digo eso:

Si, que por no dar madrastra
 á mi hija la dotaría,
 y tal vez te la entregára.

Niq. A mí!

Ter. A tí.

Niq. A mí!

Ter. A tí.

Niq. Vaya, V. señor, se chanza.

Ter. No me chanzo, tú eres hijo
 de buenos padres, tu cara
 no es maleja, aunque un poquillo
 la persona estrafalaria;
 pero en vistiéndote...

Niq. Ya;

solo saber ahora falta
 si querré casarme.

Ter. Eh!

Querrás?

Niq. No querré.

Ter. La causa!

Niq. Amo mio, V. es ya viejo,

y las culpas atrasadas
 lo tienen algo achacoso:
 y si á las primeras aguas
 se revuelven los humores
 vá V. á mascar tierra: Vaya
 que me encontré ya casado,
 que heredamos cuanto haya,
 que en gastos de boda, entierro,
 médicos, botica, y cuanta
 zarandaja se ha ofrecido
 se fué la mitad sin falta
 del caudal: luego la niña,
 como ama de su casa
 y legítima heredera,
 triunfa, derrota, malgasta
 en bailes, cenas, cortejos
 y ungüentos para la cara.
 Hé, ya se acabó el dinero;
 quedan algunas alhajas,
 se venden para comprarla
 un vestido á una operanta,
 y nos quedamos asperges
 cantando la nininaina.
 Empieza á tener la esposa
 ánsias de heredero: cata,
 que se la antojan comer
 ongos de menomotapa,
 que se los traigan preciso,
 y lo mas preciso falta:
 Qui faciendum? He de ahorcarme?
 Llega la hora en que clama
 mi esposa para dar empujes,
 ya un empujon: ahí es nada:
 cátrate otra pacotilla.
 A esto me dice mi amada
 consorte, yo necesito,
 marido mio, de una ama.
 Necesito... ya usted sabe
 lo que necesita: canta,
 (al compás de mi paciencia)

Juan carbon, Juan ensalada,
 Juan aceite, Juan vinagre,
 Juan carnero, Juan castañas:
 y yo respondo, Juan cuernos,
 que en mi cabeza se hallan
 tales embolismos
 es imposible que haga
 intenciones de casarme,
 aunque me hicieran Tetrarca.

Ter. Dices bien,
 porque el buey suelto...

Niq. Las costuras le hacen llagas.

Ter. Ya que no quieras casarte,
 con todo, mi confianza
 la dejo en tí, para que
 no dejes que nadie en casa
 entre á hablar con las niñas.

Niq. Descuide V. que aunque lanza
 á lanza, viniese don
 Quijote con Sancho Panza
 no pasarían del umbral
 sin quedar en la estacada.

Ter. Pues para advertirlas á ellas
 de todo, voy á llamarlas.
 A, muchachas: Margarita,
 Pepa.

*Salen por la izquierda Margarita y
 Pepa.*

Las dos, Señor, qué nos manda V?

Ter. Chicas, yo me voy
 ahora á mi huerta, de entrambas
 espero guardéis el mismo
 respeto que si me hallára
 presente yo, á Niquiñaque,
 pues es mi gusto que haga
 con vosotras los oficios
 de padre, pues confianza
 tengo de sus procederés.

Marg. Descuidese V. que en nada
 faltaremos al respeto

que exige nuestra crianza.

Ter. Quedaos con Dios: Niquiñaque, cuenta con lo que te encarga mi cuidado.

Niq. V. descuide... *Vase D. Terenc.* que no, no habrá falta en nada. Niñas?

Pepa. Qué hay?

Niq. Marchad adentro, que ya empieza mi eficacia á egercer las facultades que mi buen amo me encarga.

Marg. Ya nos iremos.

Niq. Prontito.

Pepa. Poca buya y pocas plantas, que no tengo la cabeza para oír mamarrachadas.

Niq. Cómo! qué término es ese á un hombre de mi prosapia?

Pepa. Ha! el buen Niquiñaque descende de la Giralda,

Niq. Vaya, con gente sin barbas no quiero gastar razones,

Marg. A su ama brabatas!

Pepa, démosle una tunda y no volverá á echar plantas,

Pepa. Mejor será. *Le dan una soba*

Niq. Ay que demonios, que me repelan las barbas.

Marg. Por cierto buen pedagogo mi padre me destinaba.

Niq. Ay, no es nada, ¡San Macario! de perro dogo me tratan.

Las 2. Toma estos cuantos pelliscos en pago de tu eficacia.

Vase izquierda.

Niq. Ay! ay! malditas seais; ciertamente que me tratan como si fuera su padre: no, pues ahora en la trampa

caísteis, que os echo la llave, y no saldreis para nada.

Cierra la puerta izquierda.

Voy.. mas cádate á los novios de mi ama y la criada; ellos me matan á palos porque les dije no hablarán con ellas, ó que á mi amo al punto se lo contaba, no hay duda; hoy es dia aciago y todo serán desgracias.

Han salido por la derecha don Genaro y Martin, y hablan á parte.

Gen. Vamos á ver si logramos echarle de casa, y sea del modo que hemos dispuesto.

Mart. Vamos á ver. Qué paciencia, Niquiñaque, te acompaña cuando á esta hora debieras haber echado á correr á remediar la tragedia que contra el caudal de tu amo está pasando en la huerta?

Niq. Pues qué es lo que ha sucedido?

Gen. Ay, no es nada: á la hora de esta ya es tu amo casi pobre.

Niq. Pues quién le roba la hacienda?

Mart. La desgracia.

Niq. Qué desgracia?

Mart. Echa á correr con viveza á remediar el estrago.

Niq. Y á dónde?

Gen. Dónde? A la huerta.

Niq. Pues voy por el sombrero.

Mart. Ahora te detienes en frioleras?

Niq. Pues iré sin él.

Mart. Corriendo.

Niq. Corriendo voy: pero sepa yo á lo qué voy, y qué desgracia es la que pasa en la huerta.

Gen. Que la viña de tu amo
está ardiendo, sin que pueda
apagar nadie el incendio.

Niq. Ay Dios que infausta tragedia!
San Anton sea con nosotros.

Mart. Anda corriendo, qué esperas?

Niq. Voy volando: y arde mucho?

Gen. Un dolor es ver las cepas
arder, sin haber un alma
que cortar el fuego pueda.

Niq. Jesus, Jesus, qué desgracia!
voy... una pregunta suelta.

Gen. Vaya, di.

Niq. Y usted ha visto el fuego?

Gen. Por mis ojos, y no quedan
mas que seis cepas ú ocho
en la viña, que no sean
arrasadas del incendio.

Niq. Pues si hay de aquí allá tres leguas
todo estará hecho cenizas
cuando yo llegue, y no es cuenta
que tome yo un tabardillo
y nada remedie; sea
lo que Dios quisiere.

Gen. Hombre, *Aparte los dos.*
mal nos salió nuestra idea:
mejor es lo que pensamos
antes en darle cuarenta
ó cincuenta pesos, pues
el dinero es llave maestra
hasta de los corazones.

Mart. Bien decís: vamos, y sea
pronto, antes que venga el viejo.

Gen. Pues entablemos la arenga.
Dime, hombre, bastarán
veinte y cuatro, serán treinta?

Niq. Si serán palos, Dios mio!

Mart. No serán treinta, cincuenta

Niq. San Sinfiriano (y fuertes.
permita no sea Palencia.

Mart. Oyeme aquí, Niquiñaque;
todo cuanto de la huerta
y de la viña hemos dicho
ha sido todo pamema,
por hacerte que de casa
por un buen rato salieras
para hablar nosotros dos
con las muchachas; mas piensa
nuestro buen juicio ahora
regalarte, porque puedas
comprarte un vestido; con que
si consientes que con Pepa
y con Margarita, yo
y mi amo, aquí á la puerta
dos palabritas hablemos,
estando de centinela
tú, por si su padre viene;
hemos de darte cincuenta
pesos fuertes cabalitos.

Niq. Conque quieren á la puerta
hablar solo dos palabras
con Margarita y con Pepa
y darme cincuenta duros
por esta condescendencia?

Gen. Si.

Niq. Me convengo.

Á Dios houra montañesa,
ya se la llevo el demonio
en cuanto olió las pesetas. (tienes?

Gen. Vaya, hombre, en que te de-

Niq. Ya voy corriendo á traerlas.

Ah, muchacha! Margarita.

4 *Saca á Margarita en brazos por la
puerta izquierda.*

Don Genaro aquí está.

Vá por la otra.

Marg. Querido Genaro mio...

Gen. Qué de fatigas me cuesta
verte y hablarte!

Saca Niquiñaque á Pepa.

Niq. Martin,

aquí está estotra.

Mart. Mi prenda...

Pepa. Querido Martin, mi bien...

Niq. Ahora me llevo esta.

Vase con Margarita.

Gen. Cómo tan prestó? oye, aguarda.

Sale Niquiñaque y se lleva á Pepa, cierra con llave la puerta y vuelve al teatro.

Niq. Vámonos corriendo, Pepa.

Mart. Aguarda con mil diablos.

Gen. Cierto ha estado buena la locura.

Mart. No he visto otra.

Niq. Ahora la paga venga.

Mart. Cómo hemos de pagarte si apenas hablar nos dejas, cuando las vuelves á dentro y luego la llave echas?

Niq. Ustedes me han dicho á mí que querian hablar con ellas tan solo dos palabritas: las hablaron, y así vengán los cincuenta megicanos pues yo cumplí mi promesa.

Mart. Hombre, qué material eres! Dos palabras, cosa es cierta, quiere decir un par de horas, ó á lo menos hora y media.

Niq. Diganme V. V. que quieren ampliamente hablar con ellas dos ó tres horas ó cuatro, y está entendida la idea.

Mart. Eso, eso.

Niq. Pues me parece (salvo meliori) que hicieran lo que voy á proponer.

Mart. A ver, dí.

Niq. Toda decencia

no es buena siempre?

Mart. Es así.

Niq. Hay mil gentes que si llegan á ver que mi amo ha salido y que entran con tal llaneza dos petrimetros, de juro murmurarán sin conciencia. Mejor es que entren ustedes: traten allá lo que quieran con satisfaccion, y así se evita el que malas lenguas hablen lo que no es razon contra gentes de modestia.

Gen. Es idea como tuya.

Mart. Qué grandemente que piensas! solo uua dificultad

encuentro: y si el padre llega?

Gen. Que nos avise Juanillo.

Mart. El como ha de ser, contempla mi discurso.

Niq. Yo diré que viene el viejo.

Mart. No pega.

Niq. Que viene el padre.

Mart. Tampoco:

Una palabra que tenga dos sentidos ha de ser.

Niq. Pero cuál será?

Mart. Di... *Fuera.*

Niq. Quédense Vs. con Dios.

Mart. No, no te vayas, espera:

Si lo que quiero decir es, que cuando el padre venga digas *fuera*, para que nosotros á toda priesa salgamos.

Niq. Ay! ya lo entiendo: conque yo para que sepan que llega el padre diré *fuera.*

Gen. Esa será la seña.

Niq. Y nstedes al instantito
corriendo saldrán á *fuera*?

Los dos. Sin detenernos.

Niq. Pues vayan,
sin tener la menor pena
y hablen cuanto les dé gana
hasta que yo diga *fuera*.

Gen. Cuidado que avises, chico.

Niq. Primero el dinero venga.

Gen. Ahí lo tienes todo en oro.

Niq. Entren nstedes, no teman.
Abre y los entra.

Qué fortuna que he tenido!
vean ustedes, con cincuenta
pesos fuertes de ganancia
á Niquiñaque: de qué procede?
de nada, de una friolera,
de un irabajo que no vale
dos cuartos, por decir *fuera*.

*Salen dou Genaro y Martin por
la puerta izquierda tropezando por
la prisa.*

Los dos. El padre, el padre.

Niq. Por dónde
viene el padre?

Mart. Aquesta es buena!
pues no avisastes diciendo
fuera?

Niq. Miren qué pamema!
Yo estaba hablando conrigo
sin que por aviso *fuera*.

Mart. Por salir pronto me he hecho
un chichon en la cabeza.

Gen. Yc por correr me he dado
un trastazo en esta pierna.

Niq. Vaya, adentro.

Los dos. Pues cuidado.

Niq. Ya que entraisá hablar con ellas
el cuidado es, proceder

en un todo con modestia

Gen. Pues de nosotros podia
pensarse de otramanera?

Mart. Ademas de esto, las niñas
son muy honestas doncellas,
recatadas, virtuosas
y con estremo muy buenas.

Niq. Muy buenas: parece
que hablan Vs. por experiencia.

Mart. Nosotros no, mas la vista
no crea que engañarse pueda.

Niq. No puede? pues cuando vá
alguno á comprar manteca
de Flandes, prueba de una
y do otra, hasta que encuentra
una buena que le gusta:
por qué asegura que es buena?

Mart. Solo porque la ha probado

Niq. Pues aplique usted la cuenta.
A la muger y al caballo,
al que le lleva la rienda,
conoce sus intenciones,
los demas no las penetran.

Gen. Me gusta tu genio toma
diez duros por la agudeza.

Mart. Toma otros diez.

Niq. Vaya, entren
y prosigan con su arenga,

Los dos. Está bien.

Los entra á los dos

Niq. He encontrado un buen oficio;
cuando uno menos lo piensa
le dá la fortuna un gusto
completo: yo con setenta
pesos fuertes bien podré
comerciar: pondré una tienda
de carbon, aceite, sal,
pajuelas, medias de seda,
vinagre, galones de oro.
Al mes doblo la ganancia,

de suerte que en doce meses,
que son los que el año cuenta,
tendré el caudal, sin duda,
ochocientos y cuarenta
drritos...

Sale D. Terencio derecha.

Ter. Juanillo, has visto
si la llave de la puerta
del lagar me la he dejado
caer de la faldriquera
por aquí?

Niq. Por dónde vino
este demonio: aquí *fuera*,
no se le ha caído á usted,
porque cuando usted fué *fuera*,
la llevaba en el bolsillo;
y así la perdería *fuera*,
ó en el camino.

Ter. No puedo
discurrir donde sea.

Niq. Y en hallando usted la llave
se vuelve V. luego á ir *fuera*?

Ter. Precisamente: ha venido
alguno á vuscar-me?

Niq. Fuera
lo he dicho á don Antolin,
que estaba V., que de *fuera*
vino á vuscarle: y me dijo
que en viniendo V. de *fuera*
le dijera habia venido
aquí para que V. *fuera*
á su casa, y me encargó
que cuando posible *fuera*...

Ter. Calla, con mil de acaballo,
y no digas tantos *fuera*s.

Niq. Señor, no se enfade usted,
porque si yo digo *fuera*,

es porque *fuera* razon
que dijese estaba *fuera*;
y así pues á *fuera* ha estado,
y se ha de volver á *fuera*,
fuera, ó no *fuera* razon.
debo decir que está *fuera*.

Ter. Déjame con mil demonios:

Vase por la izquierda.
malditos sean tus *fuera*s.

Niq. De esta
vez nos pega fuego
y ardemos hechos pavesas.

*Salen D. Genaro. Margarita, Mar-
tin y Pepa huyendo de D. Terencio
que sale tras ellos con el baston por
la puerta izquierda.*

Ter. Bribones, cómo en mi casa
os hallo de esta manera!

Gen. Señor don Terencio, oid:
de vuestra hija la belleza
me ha gustado, y os la pido
para esposa.

Mart. Y yo á la Pepa.

Ter. Pues si vosotras quereis
yo es preciso me convenga.

Las dos. Nosotras somos gustosas.

Ter. Pues casaos enhorabuena.

Niq. Estaban ustedes dentro
del pajar que tantos *fuera*s
no han oido?

Mart. Calla, hombre,
por cierto que eres un bestia.

Gen. A prevenir, pues, las bodas
luego.

Niq. Pues qué resta?

Gen. Pedir humildes perdon

Todos. de todas las faltas nuestras.

FIN.

CARMONA=1850.

Imprenta y librería de D. JOSÉ M. MORENO, calle de las Descalzas n. 1.